

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСУРФАКТАНТА ШТАММОМ *BACILLUS SUBTILIS* 6/4/2 UZRSMMT-413 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МАЗИ НА ОСНОВЕ КУРКУМИНА

Сайлиев¹ М.У., Саидова¹ И.М., Абдухалилова² Н.С., Алимова¹ Б.Х., Пулатова¹ О.М., Махсумханов¹ А.А., Кариева³ М.Т.

¹Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, м.н.с

¹Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, аспирант

¹Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, в.н.с.

¹Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, с.н.с.

¹Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, с.н.с.

²Институт фармацевтического образования и исследования, докторант

³Ташкентский фармацевтический институт, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377794>

Аннотация. В данной работе разработана и оптимизирована технология микробиологического биосинтеза биосурфактантов (БС) с использованием штамма *Bacillus subtilis* 6/4/2 UzRSMMT-413. Полученные биосурфактанты липопептидной природы обладают высокой стабильностью в широком диапазоне температур (5–90 °C), pH (3–10) и соли (до 10% NaCl), а также выраженной эмульгирующей активностью и способностью снижать поверхностное натяжение. На основе полученных БС разработана микроэмульсия с куркумином, на базе которой создана гелевая лекарственная форма. Проведены фармакологические исследования, подтвердившие высокую противовоспалительную и антимикробную активность разработанного геля. Особое внимание уделено антимикробному действию БС и мази на основе куркумина против патогенных микроорганизмов, включая *Staphylococcus aureus*, что свидетельствует о перспективности применения данных препаратов в фармацевтике и медицине.

Ключевые слова: Биосурфактанты, *Bacillus subtilis*, микробиологический биосинтез, куркумин, микроэмульсия, гель, антимикробная активность, противовоспалительное действие, биологическая активность.

Abstract. This study focuses on the development and optimization of a microbiological biosynthesis technology for biosurfactants (BS) using the *Bacillus subtilis* 6/4/2 UzRSMMT-413 strain. The obtained lipopeptide biosurfactants exhibit high stability across a wide range of temperatures (5–90 °C), pH levels (3–10), and salt concentrations (up to 10% NaCl), along with pronounced emulsifying activity and surface tension reduction capabilities. Based on these biosurfactants, a curcumin microemulsion was developed, which served as the basis for a gel pharmaceutical form. Pharmacological studies confirmed the gel's strong anti-inflammatory and antimicrobial properties. Particular attention was given to the antimicrobial effects of both the biosurfactants and the curcumin-based ointment against pathogenic microorganisms, including *Staphylococcus aureus*, indicating the promising potential of these products for pharmaceutical and medical applications. This work highlights the potential of biosurfactants as environmentally friendly and biologically active agents for addressing current challenges in biomedicine and environmental protection.

Keywords: *Biosurfactants, Bacillus subtilis, microbiological biosynthesis, curcumin, microemulsion, gel, antimicrobial activity, anti-inflammatory effect, biological activity.*

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqotda Bacillus subtilis 6/4/2 UzRSMMT-413 shtammi yordamida biosurfaktantlar (BS) mikrobiologik biosintez texnologiyasi ishlab chiqildi va optimallashtirildi. Olingan lipopeptid tabiatidagi biosurfaktantlar keng harorat oralig'ida (5–90 °C), pH (3–10) va tuz kontsentratsiyasida (10% gacha NaCl) yuqori barqarorlikka ega bo'lib, emulsiya hosil qilish qobiliyati va yuzaki taranglikni kamaytirish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu BS asosida kurkumin mikroemulsiyasi tayyorlandi va undan gel shaklidagi dorivor preparat ishlab chiqildi. Farmakologik tadqiqotlar mazkur gelning kuchli yallig'lanishga qarshi va antimikrob faolligini tasdiqladi. Ayniqsa, BS va kurkumin asosidagi malhamning Staphylococcus aureus kabi patogen mikroorganizmlarga qarshi ta'siri alohida o'rganildi, bu esa ularning farmatsevtika va tibbiyotda qo'llanilishi istiqbollari ko'rsatadi. Tadqiqot biosurfaktantlarning ekologik toza va biologik faol moddalar sifatida biomeditsina va atrof-muhit muammolarini hal qilishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *Biosurfaktantlar, Bacillus subtilis, mikrobiologik biosintez, kurkumin, mikroemulsiya, gel, antimikrob faollik, yallig'lanishga qarshi ta'sir, biologik faollik.*

Введение. Биосурфактанты — это универсальные продукты, которые широко применяются для очистки окружающей среды от загрязнителей посредством биоразложения и биовосстановления. В последние годы наряду с традиционным использованием БС в качестве эмульгаторов и солюбилизаторов гидрофобных веществ, они привлекают все большее внимание как возможные агенты биомедицины, обладая выраженной физиологической активностью (антибактериальными, противовирусными, антифунгальными). Их уникальные биологические свойства, способность к метаболизму различных веществ и биосинтетическим процессам открывают новые пути для борьбы с экологическими, энергетическими и медицинскими вызовами. Так, например, огромный интерес к бактериям продуцентам БС обусловлен их уникальными физико-химическими и биологическими свойствами. БС имеют определенные преимущества по сравнению с химическими поверхностно-активными веществами (ПАВ). БС поддаются биологическому разложению, для них характерны низкие критические концентрации мицелл, они способны снижать поверхностное и межфазное натяжение, они обладают антибактериальным, антифунгальным и противовирусным действием, что делает их перспективными биообъектами для применения в фармацевтике и медицине [1,2].

Как известно, микробиологический синтез — это промышленный метод получения химических соединений и продуктов, осуществляемый за счёт жизнедеятельности микробных клеток. Ключевым этапом получения продуктов метаболизма микроорганизмов является ферментация — комплекс последовательных операций, направленных на производство биологически активных и ценных веществ. Для успешного получения продуктов микробиологического синтеза применяются специализированные технологии, включающие подбор и оптимизацию питательных сред, режимов культивирования, а также методов выделения, концентрирования и очистки конечного продукта.

Целью данного исследования является разработка и оптимизация технологии микробиологического биосинтеза БС, с последующим применением БС в составе мази на основе куркумина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Ферментацию штамма осуществляли посевом из выращенной в течении 18-20 часов культуры *B. subtilis* 6/4/2 *UzRSMMT- 413* на среде ТСБ в среду МСМ следующего состава (г/л): Na_2HPO_4 - 2,2; KH_2PO_4 - 1,4; $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,6; $\text{FeSO}_4 - 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,01; NaCl - 0,3; CaCl_2 - 0,02 и 0,1% раствор микроэлементов, содержащий (г/л); $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 2,32; $\text{MnSO}_4 \times 4\text{H}_2\text{O}$ - 1,78; H_3BO_3 - 0,56; $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ - 1,0; $\text{NH}_4\text{MoO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$ - 0,39 и KI - 0,66. рН среды $7,02 \pm 0,2$. В качестве источника углерода использовали 4% глицерин, в качестве источника азота мочевины в концентрации 0,2%. Штамм культивировали в течении 68 часов, при температуре 30°C , при 150 об/мин.

Получение бесклеточной надосадочной жидкости осуществляли центрифугированием при 10 000 об/мин;

Для осаждения БС супернатант подкисляли 6Н HCl до рН 2–4, после чего выдерживали 14–18 часов при температуре 4°C для усиления осаждения БС. Осадок отделяли центрифугированием при 10 000 об/мин, затем растворяли в 10 мМ фосфатном буфере рН=7,0 и экстрагировали несколько раз равным объемом смеси хлороформ:метанол в соотношении (2:1) или этилацетатом в соотношении (2:1). Растворитель удаляли на роторном испарителе при температуре 45°C . Осадок БС высушивали при $60\text{--}70^\circ\text{C}$ в течение 2-3 часов и взвешивали. В результате был получен неочищенный БС коричневого цвета. Полученный БС промывали в дистиллированной воде 2 раза, с использованием центрифугирования собирали осадок, затем растворяли в дистиллированной воде в объеме из расчета от количества полученного БС.

Сублимационную сушку БС проводили с добавлением вспомогательных субстратов МКЦ или аэросил.

Использованы физические и физико-химические методы исследования, представленные в Государственной фармакопее Республики Узбекистан первого издания [3]. Внешний вид определяется цветом, запахом и способом нанесения на кожу.

Три образца, каждый массой 0,2–0,3 г, наносят на два предметных стекла. Сверху кладут покровное стекло и прижимают до образования круга диаметром 2 см. При наблюдении невооруженным глазом с расстояния 30 см определяется наличие или отсутствие видимых частиц.

Определение коллоидной стабильности проводили методом центрифугирования. Коллоид считается стабильным, если после центрифугирования в пробирках с образцами не наблюдается разделения на слои. Образцы взвешивали по 5 г и центрифугировали при 1500 об/мин на центрифуге ЦУМ-1. Разделение на слои наблюдается после центрифугирования в течение 5 минут.

Для определения термостабильности 5-6 пробирок, содержащих 6-10 мл образцов, помещают в термостат при температуре $40\text{--}45^\circ\text{C}$ на 7 суток. По истечении указанного времени образцы помещают в холодильник при температуре $10\text{--}12^\circ\text{C}$ на 7 суток. Затем эти образцы оставляют при комнатной температуре на 3 дня. Стабильность определяют визуально: если ни в одной из пробирок не наблюдается расслоения, мазок считают стабильным.

Определение рН для этого образец геля (примерно 5,0) растворяли в 30 мл очищенной воды. Постоянно помешивая в течение 60 минут при температуре $15\text{--}50^\circ\text{C}$.

Технологические процессы осуществляли в вихревом смесителе (MX-S), ультразвуковом гомогенизаторе (модель УН-150W, мощность ультразвука 150 Вт, напряжение 220 В/50 Гц), распределение размеров частиц в водной среде определяли с использованием анализатора наночастиц Malvern Nanosight LM10, микроскопические

анализы проводили в тринокулярном микроскопе (модель N300M (NDCE – X5) с увеличением (10x100).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

В результате выделения, скрининга отобран активный штамм-продуцент БС, *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413. Подобрана оптимальная питательная среда для биосинтеза БС, в результате изучения физико-химических и биологических характеристик БС установлено, что штамм синтезирует БС липопептидной природы (ЛП).

Масштабирование производства БС от колбы на 500 мл до лабораторного ферментера объемом 5 литров (с рабочей жидкостью 3 литра), осуществлено в среде MSM. Установлено, что максимальный биосинтез БС штаммом происходит через 60 часов ферментации, выход препарата БС составил 4.6 г/л. На основании проведенных исследований разработан лабораторный регламент, определяющий процесс получения БС штамма *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413.

Рисунок 1. Этапы получения БС штамма *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413 в ферментере *Biotron* объемом 5 литров.

Как было отмечено ранее, куркумин представляет собой димерное производное феруловой кислоты, состоящее из двух *o*-метоксифенольных колец, соединенных гептадиендионовой цепью (рис.2). Он имеет химическую формулу $C_{21}H_{20}O_6$ и молекулярную массу 368,38 г/моль. Этот липофильный полифенол представляет собой природный пигмент характерного желто-оранжевого цвета, преимущественно встречающийся в корневищах куркумы (*Curcuma longa* L.) семейства имбирных Zingiberaceae, произрастающих в тропической Южной Азии. Вместе с эфирными маслами и другими куркуминоидами куркумин является основным биологически активным соединением порошка куркумы — восточной специи, обычно получаемой из этого растения. Многочисленные исследования *in vitro* и *in vivo* подтвердили полезные для здоровья эффекты куркумина, связанные, прежде всего, с его сильной антиоксидантной и противовоспалительной активностью.

Рисунок 2. Молекула Куркумина Структурная Химическая Формула

Благодаря широкому спектру биологической активности куркумина и его плейотропному терапевтическому потенциалу это вещество вызвало большой интерес исследователей. В связи с этим, нами проведены исследования по применению полученного препарата БС штамма *B. subtilis 6/4/2 UzRSMMT- 413* для приготовления мази на основе куркумина. Изучено влияние таких факторов, как биофармацевтический индекс предлагаемого геля, вспомогательные вещества, концентрация биологически активных веществ, способ приготовления.

Для изучения эффективности микроэмульсии куркумина были проведены фармакологические исследования. Эксперименты проводились в лаборатории доклинических исследований Научного центра фармации. Специфическая активность 0,3% микроэмульсии, полученной в результате исследований с 0,3% водным раствором куркумина, была проверена на лабораторных мышах сравнительной линии. По заключению фармакологов, 0,3% микроэмульсия показала лучший противовоспалительный эффект, чем 0,3% водный раствор куркумина. Дальнейшие исследования были направлены на создание гелевой лекарственной формы на основе полученной микроэмульсии. Образцы гелей различной концентрации готовили с использованием гелеобразующих веществ, таких как карбомер 940 и Na-КМЦ.

Для получения 0,5%, 1% и 1,5% гелей на основе карбомера 940 и Na-КМЦ полимер распыляли на микроэмульсию. Оставляли томиться при комнатной температуре на 30 минут. Для обеспечения стабильности Карбомер 940 нейтрализовали 0,1 N раствором гидроксида натрия. Для обеспечения стабильности добавляли 0,050 г консерванта в соотношении 1:1. Приготовленные гели упаковывали в емкости с широким горлом, завинчивающимися крышками и хранили в прохладном месте в течение 48 часов. На начальном этапе исследований определяли такие важные параметры, как внешний вид, цвет, нанесение на кожу, однородность геля.

По результатам гели с компонентами 1, 2, 4 и 5 были исключены из дальнейших исследований, так как они были нестабильны при высоких температурах (40-45°C) и расслаивались. Полученные результаты представлены в (таблице 1). Изучена кинетика высвобождения биологически активных веществ из гелей методом биофармацевтической диффузии.

Таблица 1

Результаты показателей качества образцов геля

Изучаемые показатели	Требования по ГФ	Образцы					
		№1	№2	№3	№4	№5	№6
Внешний вид	Желтого цвета, со специфическим характерным запахом	Соответ.	Соответ.	Соответ.	Соответ.	Соответ.	Соответ.
Однородность	В 3-4 образцах не должно быть видимых	Однород.	Однород.	Однород.	Однород.	Однород.	Однород.

	частиц.						
Коллоидная устойчивость	После центрифугирования в течении 5 минут, 1500 об/мин не должно быть расслоения	Не устойчив	Не устойчив	Устойчив	Не устойчив	Не устойчив	Устойчив
Термоустойчивость	При хранении в термостате при 40-45°C в течении 7 дней не должно быть расслоения на фазы	расслоение	расслоение	Расслоения нет	расслоение	расслоение	Расслоения нет
pH	7	5,7	5,8	6,0	6,0	6,5	6,5

Сначала к 5%-ному желатиновому гелю добавляли 5%-ный раствор хлорида железа (III) в качестве индикатора, выливали в чашку Петри и оставляли на 2 суток. В середине геля с помощью цилиндра диаметром 8 мм проделывали отверстие и извлекали 0,3 г исследуемого геля. Уровень красного цвета, образовавшегося вокруг лунок, измеряли через 2 дня. Динамика высвобождения биологически активных веществ из различных гелеобразователей представлена на рисунке 40. При этом максимальное высвобождение выявлено в 3 образцах. В результате показано, что цвет и запах полученного геля № 3 не изменились, расслоения не наблюдалось, куркумин и гелеобразователи в геле находились в равновесии. По результатам исследований разработан научно-обоснованный состав и технология приготовления геля.

На сегодняшний день, актуальной проблемой мирового масштаба выступает антибиотикорезистентность. Широкое и продолжительное применение антибиотиков в борьбе с болезнями, поражающими как животных, так и людей, спровоцировало развитие устойчивости у определенных бактерий к используемым лекарствам. В связи с этим, крайне востребован поиск альтернативных методик и средств терапии, в частности, с применением природных целебных веществ. Хотя антимикробные качества куркумы были известны уже давно, влияние этого вещества на конкретные виды бактерий исследовано недостаточно.

В связи с этим, представляет интерес исследование антибактериальных свойств куркумина наблюдаемых при их воздействии на определённые типы патогенных микроорганизмов, для последующего использования в качестве природных антибиотиков. Проведены исследования по изучению антимикробного действия куркумина, БС, а также мази на основе куркумина с использованием БС в отношении патогенных микроорганизмов. Исследования по изучению антимикробного действия спиртового раствора куркумина, БС и куркумина в составе мази проводили путем измерения зоны

задержки роста микроорганизмов в миллиметрах. Диаметр зон задержки роста меньше 10 мм оценивали, как отсутствие антимикробной активности, 10–15 мм – как слабую активность, 15–20 мм – умеренную, 20 мм и более – выраженную. При оценке задержки роста микроорганизмов установлено, что спиртовой раствор куркумина имеет слабую антимикробную активность по отношению ко всем испытуемым штаммам условно патогенных микроорганизмов, так как диаметр зон задержки роста был меньше 10 мм (рис. 3). Растворы БС показали высокую активность, зона задержки роста составила для *P. aeruginosa*, *B. cereus*, *C. albicans*, *S. aureus*, *E. coli*, *B. subtilis* более 16 мм.

<i>S.aureus</i> ATCC	<i>S.aureus</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>E.coli</i>	<i>C. albicans</i>
Рисунок 3. Антимикробная активность спиртового раствора куркумина, при различных концентрациях				

Конкретный антимикробный механизм(ы) БС остается неясным, однако предполагается, что БС взаимодействуют с мембранами бактериальных клеток, но не ограничиваются одним механизмом. Согласно литературным данным, антимикробная активность БС основана на способности БС снижать поверхностное натяжение посредством размещения их амфифильных частей в определенных областях мембраны или поверхности между фазами. Предполагается, что антимикробный механизм заключается в полимеризации ЛП с образованием трансмембранных каналов в клетках. Такой антимикробный потенциал может также ускорить заживление ран [4].

<i>P. aeruginosa</i>	<i>B. cereus</i>	<i>C. albicans</i>	<i>S.aureus</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>E. coli</i>
Рисунок 4. Антимикробная активность (1) - БС и (2) - БС в составе мази на основе куркумина.					

Как известно, бактерии, относящиеся к роду *Staphylococci*, является возбудителем многих инфекций и заболеваний, возглавляя список бактерий, которыми чаще всего заражаются в медицинских учреждениях. Из различных видов стафилококков вне- и внутрибольничные инфекции в большинстве случаев вызваны штаммами *St.aureus*. Подсчитано, что при заболеваниях, инициированных *St. aureus*, продолжительность госпитализации, затраты на лечение и летальность в 2 раза выше, чем при инфекциях, обусловленных другими видами микроорганизмов. Проблема заключается не только в повсеместном распространении и высокой частоте распространения *St. aureus*, но и в повышенном уровне устойчивости этого вида бактерий к антибиотикам. Согласно результатам исследований, проводимых в настоящее время в лаборатории, БС, бактерии и грибы различных родов *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413, *B. licheniformis* 9/2 UzRSMMT- 396, пробиотические МКБ: *Pediococcus acidilactici* K1, *Pediococcus acidilactici* Q1, *B.*

megaterium 1R и дрожжей рода *Rhodotorula*, *Geotrichum* и *Saccharomyces* проявили антимикробную активность в отношении к тест-штамму *S. aureus* ATCC.

Как видно из рисунка 4, как БС и мазь на основе куркумина с БС обладала высокой антимикробной активностью по отношению к *St. aureus* ATCC, что свидетельствует о том, что полученная мазь после доработки может быть рекомендована для использования против штаммов патогенов *S. aureus*.

Согласно полученным результатам по изучению антибактериального действия мази на основе куркумина с использованием БС, свидетельствуют о способности полученной мази подавлять рост условно патогенных бактерий. Сделан вывод о том, что полученная мазь обладает высоким антибактериальными свойствами.

Таким образом, в результате скрининга, изучения физико-химических и биологических характеристик БС, отобран активный штамм-продуцент ЛП БС штамм *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413. Установлено, что максимальный биосинтез БС штаммом происходит через 60 часов ферментации. Получены БС стабилен в широком диапазоне температур 5-90⁰С, рН = 3-10 и содержанию NaCl до 10%. Полученный БС обладал высокой эмульгирующей активностью ИЭ₂₄ с разведением (1:20) ИЭ₂₄ составил 63%, БС способен снижать ПН до 36 мН/м². Впервые с использованием раствора БС штамма *B. subtilis* 6/4/2 UzRSMMT- 413 получена микроэмульсия, на основе которой разработана гелевая лекарственная форма, оценена специфическая активность 0,3% микроэмульсии, разработанной на основе 0,3% водного раствора куркумина. Проведены исследования, направленные на оценку качественных характеристики изучение биофармацевтической эффективности разработанного геля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alvarez, H. M., Hernández, M. A., Lanfranconi, M. P., Silva, R. A., and Villalba, M. S. (2021). *Rhodococcus* as biofactories for microbial oil production. //J. Molecules vol.26, pp.4871. <https://doi.org/10.3390/molecules26164871>
2. Cappelletti, M., Presentato, A., Piacenza, E., Firrincieli, A., Turner, R. J., and Zannoni, D. (2020). Biotechnology of *Rhodococcus* for the production of valuable compounds. //Appl. Microbiol. Biotechnol. vol.104, pp.8567–8594. <https://doi.org/10.1007/s00253-020-10861-z>
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан, первое издание. Ташкент 2021. Том 1, часть 1, стр. 85.
4. Puyol McKenna, P., Naughton, P. J., Dooley, J. S. G., Ternan, N. G., Lemoine, P., & Banat, I. M. (2024). Microbial Biosurfactants: Antimicrobial Activity and Potential Biomedical and Therapeutic Exploits. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 17(1), 138. <https://doi.org/10.3390>